

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH DAVR TALABI

Эргашова Э.¹, Жураева Д.², Ҳасанова Р.³, Тиловмуродова М.⁴

Qarshi DU.Turizm yunalishi 3-kurs talabalari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15621529>

Аннотасија. Ushbu maqolada O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni shakllantirish xususiyatlari, innovatsion g'oyalar va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish muammolari, ularni hal qilish yo'llari va bu orqali erishish mumkin bo'lgan ijobiy natijalar ko'rib chiqilgan. Shuningdek, innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarning bugungi kundagi o'rni va ahamiyati, ular o'rtasidagi o'zaro bog'liq jihatlarga to'xtalib o'tilgan.

Калит со'zlari: Innovatsiya, innovatsion mahsulot, raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, AKT (axborot kommunikatsiya texnologiyalar), AKT rivojlanish indeksi, IT-park, onlayn savdo, internet aloqa, mobil aloqa, elektron tijorat, elektron biznes. IT-park, onlayn savdo, internet aloqa, mobil aloqa, elektron tijorat, elektron biznes.

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности формирования цифровой экономики в Узбекистане, проблемы развития цифровой экономики и инновационных идей, рассмотрены пути их решения, посредством которых можно достичь положительных результатов. Также рассмотрены различные стороны их взаимосвязи, подчеркнуты место и значимость инноваций и цифровых технологий в настоящее время.

Ключевые слова: инновации, инновационные продукты, цифровая экономика, цифровые технологии, ИКТ (Информационно-коммуникационные технологии), индекс развития ИКТ, IT-парки, онлайн-торговля, интернет связь, мобильная связь, электронная коммерция, электронный бизнес.

Abstract. This article discusses the features of the formation of the digital economy in Uzbekistan, the problems of the development of the digital economy and innovative ideas, discusses ways to solve them, through which positive results can be achieved. Various aspects of their interconnection are also considered, the place and importance of innovations and digital technologies at the present time are emphasized.

Keywords: innovation, innovative products, digital economy, digital technologies, ICT (Information and Communication Technologies), ICT development index, IT parks, online trading, Internet communications, mobile communications, e-commerce, electronic business.

Hozirgi davrda raqamli iqtisodiyot va u bilan birgalikda raqamli innovatsion texnologiyalar hayotimizning har bir sohasiga kirib bormoqda. Raqamli iqtisodiyot deganda jamiyat ne'matlarini ishlab chiqarish, taqsimlash va iste'mol qilish jarayonlarida elektron hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, tovar va xizmatlarning taqsimlanish jarayonlarini tezlashtiradi, innovatsion yo'llar bilan aholi turmush tarzini yaxshilashga qaratilgan iqtisodiy faoliyat tushuniladi. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi mamlakatimiz uchun ham uning dunyo miqyosidagi raqobatbardoshligini belgilab beradigan strategik ahamiyatga ega masalalardan biri hisoblanadi. Shularni inobatga olgan holda, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvardagi joriy yil uchun eng muhim ustuvor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga

Murojaatnomasida mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha quyidagi asosiy masalalarga e'tibor qaratildi: "Birinchi navbatda, qurilish, energetika, qishloq va suv xo'jaligi, transport, geologiya, kadastr, sog'liqni saqlash, ta'lim, arxiv sohaslarini to'liq raqamlashtirish; "Elektron hukumat" tizimini, amalga oshirilayotgan dasturlar va loyihalarni tanqidiy qayta ko'rib chiqib, barcha tashkiliy va institutsional masalalarni kompleks hal etish; Toshkent shahrida zamonaviy infratuzilmaga ega bo'lgan "IT-park" qurilishini takomillashtirish va bunday "IT-park"larni Nukus, Buxoro, Namangan, Samarqand, Guliston va Urganch shaharlarida ham tashkil etish; Raqamli iqtisodiyotning soha va tarmoqlari uchun yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash maqsadida, xorijiy hamkorlar bilan birgalikda "1 million dasturchi" loyihasini amalga oshirish.

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish dunyo davlatlari uchun asosiy ustuvor masalaga aylandi. Bunga sabab raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi har bir mamlakat va uning aholisi uchun ko'plab ijobiy natijalarga erishish imkonini beradi. Jumladan, iqtisodiy o'sishning tezlashishi, mehnat unumdorligining oshishi, qo'shilgan qiymatning ko'payishi, yangi ish o'rinlarini tashkil qilinishi, investitsiyalar va zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi va tarqalishi. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanganlik darajasi bo'yicha yetakchi o'rinda AQSH va Xitoy davlatlari turadi. Masalan, raqamli iqtisodiyotdagi blokcheyn texnologiyalar bilan bog'liq patientlarni olishning 75%, shuningdek, internet vositalariga qilinadigan xarajatlarning 50 % ham aynan shu davlatlarga to'g'ri keladi.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanish darajasini ifodalovchi ko'rsatkichlardan biri- AKT(axborot kommunikatsiya texnologiya)larning rivojlanish indeksi hisoblanadi. 2017 yil ma'lumotlariga ko'ra, jahonda AKTlarning rivojlanish indeksi bo'yicha Islandiya 8,9 ko'rsatkichi bilan 1-o'rinda; Janubiy Koreya 8,85 ko'rsatkichi bilan 2-o'rinda; Shvetsariya 8,74 ko'rsatkichi bilan 3-o'rinni egallab turibdi. Mamlakatimiz, O'zbekiston Respublikasi 4,9 ko'rsatkichi bilan bu ro'yxatning 95-o'rinidan joy olgan. BMTning 2019 yilgi ma'lumotlar asosida xabar berishicha, dunyo internet trafikinging dinamikasi 2002 yilda sekundiga 100 Gbaytni, 2007 yilda sekundiga 46000 Gbaytni tashkil qilgan bo'lsa, 2022 yilda bu ko'rsatkichni sekundiga 150700 Gbaytga yetkazish ko'zda tutilmoqda. Bundan tashqari, kompyuter texnologiyalari bilan ta'minlanganlik darajasiga ko'ra, qashshoq davlatlarda 5 ta oliadan 1 tasi, rivojlangan davlatlarda 5 ta oiladan har 4 tasida kompyuterlardan foydalanish imkoniyati mavjud hisoblanadi.

Raqamli iqtisodiyot rivojlanishining har bir bosqichida innovatsion g'oyalar o'ziga xos o'rinni egallaydi.

Raqamli iqtisodiyotning shakllanishida asosiy omillardan biri- bu innovatsiya, innovatsion g'oya va uning mahsuli bo'lmish innovatsion mahsulotlar ekanligi tasvirlangan. Bunga sabab dastlab innovatsion g'oyalarning paydo bo'lishi, rivojlantirilishi va buning natijasida yangi mahsulot (innovatsion mahsulot)larning yaratilishi bo'lib, ular insonlar hayotini bir muncha yengillashtirdi va qulayliklar yaratganidir. Innovatsion mahsulot deganda asosiy e'tibor sun'iy intellekt, super kompyuterlar, smartfonlar, 3D-printerlari, onlayn savdo, internet aloqa, mobil aloqa, IT-parklar haqida bormoqda. Aynan shularning ixtiro qilinishi va keng miqyosda foydalanilishi raqamli innovatsion texnologiyalar nomini oldi. Bu esa yangi bozorlar (xalqaro onlayn savdo, elektron tijorat, elektron biznes)ni vujudga keltirdi. Shu asosida raqamli iqtisodiyotning infratuzilmasi o'z-o'zidan tarkib topdi. Xususan, dastlab kompyuterlarning vujudga kelishi, mobil va internet aloqalarining o'rnatilishi va buning natijasida elektron tijorat, xalqaro elektron biznesning paydo bo'lishi va rivojlanishi jarayoni innovatsiyalarning raqamli iqtisodiyotdagi ta'siri darajasini belgilaydi. Raqamli iqtisodiyotda innovatsiyalar yangi

g'oyalarni samarali iqtisodiy yechimlarga aylantira oladigan harakatlantiruvchi kuch vazifasini bajaradi. Bizga ma'lumki mamlakatimizda innovatsiyalarni joriy etish va rivojlantirish, raqamli iqtisodiyotga o'tish bo'yicha talay ishlar amalga oshirilmoqda. Ammo bu borada mamlakatimizda hali ham bir qancha muammolar mavjud:

- innovatsiya va raqamli iqtisodiyot haqida aholining to'liq tasavvurga ega emasligi;
- mamlakat hududining AKTlar va internet aloqa bilan to'liq ta'minlanmaganligi;
- joylarda innovatsiya va raqamli iqtisodiyot bo'yicha mutaxassislarning
- innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar ustida izlanish olib boradigan tadqiqot markazlarining mavjud emasligi;
- mobil aloqa, internet, davlat xizmatlari, soliq va boshqa turdagi onlayn to'lovlarni amalga oshirish imkonini beruvchi mavjud to'lov tizimlari (Click,

Payme, m-bank, Humo va boshqalar)dan foydalanuvchilar sonining kamligi;

- onlayn savdo va savdo maydonchalarining yetarli darajada emasligi;
- barcha tarmoqlar va sohalarda raqamli texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha muammolarning mavjudligi (kompyuter savodxonligi, moddiy baza yetishmasligi, infratuzilmaning mavjud emasligi);

Yuqoridagi muammolarning bartaraf etilishi raqamli iqtisodiyotga o'tish, uning infratuzilmasini shakllantirish uchun keng yo'l ochadi.

Fikrimizcha, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda ijobiy natijalarga erishish uchun mamlakatimizda quyidagi ishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

- raqamli iqtisodiyot infratuzilmasini shakllantirish maqsadida uning huquqiy-normativ asoslarini yaratish;
- aholida innovatsiya va raqamli texnologiyalar haqida tushunchalarni shakllantirish maqsadida joylar(oily ta'lim muassasalari, davlat tashkilotlari va xususiy tashkilotlar)da anjumanlar o'tkazish;
- raqamli iqtisodiyotni shakllantirishda ilg'or xorijiy davlatlar tajribalaridan foydalanish;
- barcha tarmoqlar va sohalarga raqamli texnologiyalarning joriy qilinishi va ularning faoliyatini nazorat qilish;
- onlayn savdo turlari va ularning masshtabini kengaytirish (faqat O'zbekiston hududida emas, butun dunyo foydalanuvchilari uchun qulay bo'lgan, Alibaba, Ebay, Amazon singari).

Мамлакатимиз Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлис қонунчилик палатасига Мурожаатномасида, шунингдек парламентнинг мамлакат ижтимоий иқтисодий тарарққийетини ривожлантиришга йўналтирилган мажлисларидаги маърузаларида қайд этилишича, давлатимиз иқтисодий сиёсатида нореал рақамлар ортидан қувиш, амалга ошмайдиган хомхаёлларни ҳақиқат сифатида тақдим этишдек номаъқул иш услуби танқидий қайта кўриб чиқилди. Амалий натижадорлик, инсон манфаати ва яна бир бор инсон манфаати ислохотларнинг бош мақсади этиб белгиланди. Иқтисодчилар таҳлилига кўра, бугунги кунда юртимизда камбағалларнинг улуши аҳолининг 15 фоизини ташкил этади. Бундай ҳисоблашнинг ҳам ўзига яраша мезонлари бор.

Шу ўринда, аҳоли турмуш даражаси ва фаровонлиги аҳоли даромадлари, соғлиқни сақлаш, саводхонлик даражаси, маданий ҳаёти, бўш вақтнинг мавжудлиги, атроф муҳит каби бир қатор факторларга боғлиқ бўлиши билан бирга, аҳоли турмуш даражаси давлат ижтимоий-иқтисодий сиёсатида самарадорликни баҳолашнинг энг муҳим мезони ҳисобланиб, уни ошириб бориш, аҳоли бандлигини таъминлаш, камбағалликни

қисқартириш чораларини малга ошириб бориш ижтимоий ривожланишнинг асосий мақсадидир.

Иқтисодиётда хизмат кўрсатиш соҳасини, айниқса унинг замонавий тармоқларини жадал ривожлантириш, ижтимоий ишлаб чиқаришда банд бўлмаган меҳнатга лаёқатли аҳолини иш билан таъминлаш, уларнинг даромадларини кўпайтириш ва турмуш фаровонлигини оширишнинг муҳим омилига айлантиришда Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2017 йил 7-февралдаги ПФ-4947-сонли фармони 2017-2021-йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси муҳим роль ўйнади. Ҳаракатлар стратегиясининг “Иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштириш-нинг устувор йўналишлари”да хизмат кўрсатиш соҳасини жадал ривож-лантириш, ялпи ички маҳсулотни шакллантиришда хизматларнинг ўрни ва улушини ошириш, кўрсатилаётган хизматлар таркибини, энг аввало, уларнинг замонавий юқори технологик турлари ҳисобига тубдан ўзгартириш энг муҳим вазифалар сифатида белгиланган. Сўнгги йилларда аҳолининг кенг қатламини тадбиркорликка жалб қилиш ва уларнинг даромад манбаларини кенгайтиришга қаратилган “Ҳар бир оила – тадбиркор”, “Ёшлар келажагимиз” ва бошқа ижтимоий дастурлар доирасида жами 23 триллион сўмдан зиёд имтиёзли кредитлар ажратилиб, 600 мингдан зиёд оилаларни қамраб олишга эришилди. Мазкур дастурлар ҳудудларда аҳолининг тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиши, унинг турмуш тарзини яхшилаш ва иш билан бандлигини ошириш учун туртки бўлиб хизмат қилмоқда. Шу билан бирга, орттирилган тажриба ҳамда халқаро амалиёт комплекс ва ўзаро бир-бирини тўлдирувчи кредит олиш имкония-тидан иборат бўлган яхлит тизимни шакллантиришни тақозо этмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Buhalis, D. (2003): eTourism: Information technology for strategic tourism management, Pearson (Financial Times/Prentice Hall), London ISBN 0582357403.
1. Buhalis, D., & Jun, S. H. (2011). E-tourism. Contemporary tourism reviews, 1, 2-38.
3. Buhalis, D., & Licata, M. C. (2002). The future eTourism intermediaries. Tourism management, 23(3), 207-220.
4. Buhalis, D., Leung, D., & Law, R. (2011). eTourism: critical information and communication technologies for tourism destinations. Destination marketing and management: Theories and applications, 2011, 205-224.
5. Navruz-Zoda, B., & Navruz-Zoda, Z. (2016). The destination marketing development of religious tourism in Uzbekistan. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 4(7), 9-20.
6. Хуррамов О.К. Ўзбекистонда рақамли туризмни ривожлантириш истиқболлари. “Сервис” илмий-амалий журнал. 2020 йил 2-сон. Б. 34-39
7. Хуррамов О.К. Рақамли туризм ва унинг инновацион иқтисодиётдаги аҳамияти. “Инновацион ва рақамли иқтисодиёт шароитида хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш муаммолари” халқаро илмий-амалий анжумани. 2020 йил 21-22 февраль. Самарқанд. Б.92-94.
8. Хуррамов О. К. Особенности цифрового маркетинга в сфере туризм //Инновационное развитие: потенциал науки и современного образования. – 2020. – С. 118-128.